

УПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЯ ИСПАНСКИХ ИДИОМ В РАЗГОВОРНОМ СТИЛЕ

Туйчиева Мунира Чинпулатовна

старший преподаватель, Узбекский государственный университет мировых
языков

Аннотация: Испанский язык богат не только своими словами, но и удивительными идиомами, которые являются неотъемлемой частью его культуры. В этой статье мы рассмотрим несколько интересных испанских идиом, их значения и происхождение.

Ключевые слова: идиомы, значение, речь, синоним, отношение, трудности, контекст, использование.

Annotatsiya: Ispan tili nafaqat soʻzlariga, balki uning madaniyatining ajralmas qismi boʻlgan hayratlanarli idiomalarga ham boy. Ushbu maqolada biz baʼzi qiziqarli ispan idiomalarini, ularning maʼnolarini va kelib chiqishini koʻrib chiqamiz.

Kalit soʻzlar: idiomalar, maʼno, nutq, sinonim, munosabat, qiyinchiliklar, kontekst, qoʻllanishi.

Abstract: The Spanish language is rich not only in its words, but also in amazing idioms that are an integral part of its culture. In this article we will look at some interesting Spanish idioms, their meanings and origins.

Key words: idioms, meaning, speech, synonym, attitude, difficulties, context, use.

Идиомы используются носителями языка для придания образности речи. Эти словоформы есть в каждом языке, и испанский не исключение. Идиомы имеют важное значение для говорящего, в испанском языке их больше ста, и большая часть используется только в одной или нескольких странах. Есть даже идиомы, которые мы можем услышать в речи жителей конкретных регионов. В этой статье мы собрали некоторые из самых полезных испанских идиом, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, если начнете вплотную заниматься этим прекрасным языком или соберетесь в путешествие.

1. **Estar en las nubes**

Эта идиома буквально переводится как «**быть в облаках**». Она используется, чтобы описать человека, который отвлечен или рассеян.

Пример использования:

"¿Dónde está María? Siempre **está en las nubes.**"

2. Costar un ojo de la cara

Дословно переводится как «**СТОИТЬ ГЛАЗА С ГОЛОВЫ**». Это выражение означает что-то очень дорогое или ценное.

Пример использования:

"¡Este vestido me **costó un ojo de la cara**, pero valió la pena!"

3. Meter la pata

Эта идиома переводится как «**ВСТАВИТЬ ЛАПУ**». Она означает совершить грубую ошибку или промахнуться.

Пример использования:

"Hoy en la reunión, Juan metió la pata al criticar al jefe."

4. Estar en su salsa

Буквально «**БЫТЬ В СВОЁМ СОУСЕ**». Это выражение описывает человека, который находится в своей зоне комфорта или делает то, что ему нравится.

Пример использования:

"A Julia le encanta cantar. Cuando está en el escenario, **está en su salsa.**"

5. Ser pan comido

Эта идиома переводится как «**БЫТЬ СЪЕДЕННЫМ ХЛЕБОМ**». Она означает что-то очень лёгкое или простое.

Пример использования:

"Para mí, resolver este problema matemático **es pan comido.**"

6. Echar agua al mar

Буквально это значит «**ЛИТЬ ВОДУ В МОРЕ**». Это выражение используется, чтобы описать бесполезное или бесцельное действие.

Пример использования:

"Intentar convencerlo es como **echar agua al mar.**"

7. Ser uña y carne

Эта идиома буквально переводится как «**БЫТЬ НОГТЁМ И МЯСОМ**». Она описывает очень тесные отношения между людьми, близость и схожесть.

Пример использования:

"Carlos y Luis **son uña y carne**, siempre hacen todo juntos."

8. Ponerse las pilas

Эта идиома переводится как «**НАДЕТЬ БАТАРЕЙКИ**». Она означает взять себя в руки, начать работать или действовать с большим усердием.

Пример использования:

"Mañana tenemos examen, así que hay que **ponerse las pilas** y estudiar."

9. Tirar la toalla

Буквально это значит «**бросить полотенце**». Эта идиома описывает ситуацию, когда человек отказывается от попыток или борьбы с трудностями.

Пример использования:

"Después de tantos intentos fallidos, Juan decidió **tirar la toalla** y buscar otro trabajo."

10. Hablar por los codos

Это выражение буквально переводится как «**говорить через локти**». Оно описывает человека, который говорит очень много или без умолку.

Пример использования:

"Cuando está nerviosa, María **habla por los codos**."

11. Quedarse de piedra

Выражение *Estar como una cabra* используют, когда хотят выразить чувство ошеломленности, окаменения. Другими словами, вы настолько изумлены, что не двигаетесь с места. Например: "Me quedé de piedra cuando me dijo la historia" ("Я был поражен, когда он рассказал мне историю"). Еще одна идиома для выражения удивления - "quedarse con la boca abierta", которую на русский язык можно перевести как "застыть с открытым ртом", "челюсть отвисла".

12. No tener pelos en la lengua

Идиому *No tener pelos en la lengua* на русский язык можно перевести как "говорить начистоту", "называть вещи своими именами". Человек, который использует это выражение в своей речи, всегда имеет свое мнение. Например: "Mi amigo no tiene pelos en la lengua" ("Моему другу палец в рот не клади").

13. Lo dijo de labios para fuera

Lo dijo de labios para fuera дословно переводится как "сказать только снаружи, губами", и это означает, что человек не имел в виду то, что сказал. Например: "Lo dijo de labios para fuera cuando dijo que era culpable" (Когда он сказал, что виновен, то не имел это в виду).

14. Estar hecho un ají

Estar hecho un ají буквально переводится как "быть сделанным из перца чили", и это значит быть очень сердитым. Например: "No le gustó el resultado. Está hecho un ají" (Ему не понравился результат. Он обезумел от ярости).

15. Empezar la casa por el tejado

Идиома *Empezar la casa por el tejado* дословно переводится как "начинать строить дом с крыши". В русском языке есть синоним - "бежать впереди паровоза". Выражение понимается как "делать что-то в неправильном порядке".

Например: "Si empezáramos la construcción sin los fondos, estaríamos empezando la casa por el tejado" (Если бы у нас не было денег на строительство, мы бы поставили телегу впереди лошади).

16. Estar más sano que una pera

Estar más sano que una pera буквально переводится как "быть здоровее, чем груша." В России мы обычно говорим "как огурчик", а это значит, что кто-то чувствует себя прекрасно. Например: "Mi abuela tiene 85 años, pero está más sana que una pera" (Моей бабушке 85 лет, но она чувствует себя как огурчик).

Tener un humor de perros

Когда у вас нет настроения, вы можете выразить свое состояние идиомой Tenemos un humor de perros. Например: "Ellos tienen un humor de perros porque no aprobaron los exámenes en la universidad" (У них плохое настроение, потому что они не сдали экзамены для поступления в университет).

17. Se me hace agua la boca

Идиома Se me hace agua la boca является довольно распространенной среди испанцев и переводится как "слюнки текут". Если вы в ресторане или кафе, можете смело говорить: "Se me hace agua la boca solo pensar en la paella" (У меня текут слюнки даже от одной мысли о паэльле).

18. Tiene más lana que un borrego

Tiene más lana que un borrego переводится как "у него шерсти больше, чем у ягненка", и это означает, что человек очень богат. Русский эквивалент - "денег куры не клюют". Пример: "Él pagó la cuenta en el restaurante porque tiene más lana que un borrego" (У него много денег, поэтому он оплатил счет в ресторане).

19. Echar agua al mar

Echar agua al mar буквально переводится как "бросить воду в море" и используется только в некоторых испаноязычных регионах. Например: "Tratar de convencerla es como echar agua al mar. Ella nunca va a cambiar" (Пытаться убедить ее бессмысленно. Она никогда не изменится).

Испанские идиомы являются не только увлекательным аспектом испанского языка, но и отражением богатства его культуры и народной мудрости. Но как же **научиться употреблять их в повседневной жизни?**

Идиомы часто невозможно перевести дословно, и их значение зависит от контекста. Знание таких выражений помогает лучше понять речь носителей языка и звучать более естественно. Кроме того, это отличный способ удивить

собеседника и показать, что вы не просто изучаете язык, а по-настоящему погружаетесь в его культуру.

Estar como una cabra (буквально: «быть как козел»)

Эта фраза используется для того, чтобы описать человека, который ведет себя странно или немного сумасшедше. В русском языке аналогом может быть выражение «сойти с ума» или «вести себя как чудак».

¡Juan está como una cabra! Siempre está haciendo cosas raras.
(Хуан словно сошел с ума. Он постоянно делает странные вещи.)

Tener la cabeza en las nubes (буквально: «иметь голову в облаках»)

Это выражение описывает человека, который потерян в своих мыслях, не обращая внимания на происходящее вокруг. В русском языке есть аналог — «летать в облаках».

¿Por qué estás tan distraído? ¡Tienes la cabeza en las nubes!
(Почему ты так рассеян? Ты летаешь в облаках!)

Ser pan comido (буквально: «быть съеденным хлебом»)

Это выражение используется, когда что-то очень легко сделать, буквально — «пустяковое дело». В русском языке аналог — «пара пустяков».

Este examen será pan comido para ti, ¡no te preocupes!
(Этот экзамен будет для тебя пустяковым, не переживай!)

Echar leña al fuego (буквально: «кидать дрова в огонь»)

Когда кто-то подливает масла в огонь, говоря или делая что-то, что усугубляет конфликт или ситуацию, испанцы говорят «echar leña al fuego». Это аналог русской фразы «подливать масло в огонь».

Deja de echar leña al fuego, ya estamos discutiendo demasiado.
(Хватит подливать масло в огонь, мы и так слишком много спорим.)

Испанские идиомы и выражения — это важная часть языка, которая позволяет сделать вашу речь живой и выразительной. Они помогают лучше понять культуру и мышление испаноязычных людей, а также позволяют выглядеть более естественно при общении. Главное — подходить к изучению идиом с интересом и терпением, и вскоре вы сможете свободно использовать эти выражения в разговорной речи.

Литературы:

1. В. Филипова “1500 русских и 1500 испанских идиом, фразеологизмов и устойчивых словосочетаний”. Москва, 2022

2. С. Матвеев “Испанский язык. Все словари в одной книге. 5 в 1”. Москва 2020
3. Т. О. Моралес Учебные пособия с идиомами “Общий курс испанского языка. Уровни В2—С2. Практикум (книга 2)” Москва 2022
4. <https://anecole.com/spanish/blog/ispanskie-idiomy>